

BASKETBOLCHILARNING MAXSUS CHIDAMLILIGINING AHAMIYATI VA UNING 17-18 YOSHLI BASKETBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATI SHAROITIDA NAMOYON BO‘LISHI

*Eshmanova Umidaxon Abdulla qizi,
Oriental universiteti Jismoniy madaniyat kafedrasida katta o‘qituvchisi*

*Keldiyeva Sayyora Murodjon qizi,
Oriental universiteti Jismoniy madaniyat kafedrasida talabasi*

Annotatsiya. Maqolada basketbol sport turida sportchilarning maxsus chidamlilik tayyorgarligi bilan bog‘liq savollar o‘rganilgan. Musobaqa sharoiti vaqtida 17-18 yoshli basketbolchilarda o‘yin chidamliligini namoyon bo‘lishi tadqiq etilgan. Musobaqa jarayonida basketbolchilar uchun zarur bo‘lgan jismoniy sifatlarni takomillashtirish.

Abstract. The article examines questions related to the special endurance training of athletes in the sport of basketball. The manifestation of game endurance in 17-18-year-old basketball players during competition conditions was studied.

Improving the physical qualities necessary for basketball players during competitions.

Kalit so‘zlar. Maxsus chidamlilik, o‘yin chidamliligi, musobaqa faoliyati, texnik-taktik harakatlar, texnik-taktik harakatlar hajmi, texnik-taktik harakatlar samaradorligi

Keywords. Special endurance, game endurance, competition activity, technical-tactical actions, volume of technical-tactical actions, efficiency of technical-tactical actions.

Kirish. Mamlakatimizda sport turlari ichida basketbol sport turini rivojlantirish masalalariga har doim davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratilib kelingan. Basketbolni rivojlantirish yuzasidan ishlab chiqilgan va hayotga tatbiq etilgan qator qaror va farmonlar sport turini taraqqiy etishga zamin yaratib keldi. Natijada, terma jamoamiz hamda klublarimizning bir muncha saviyasini ortishiga va xalqaro miqyosdagi maqomini oshirishga erishildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2019 yil 4 dekabr kuni “O‘zbekistonda basketbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5887-sonli Farmonini e‘lon qilinishi va uni hayotga faol targ‘ib etish zamirida, yaqin yillar ichida o‘zbek basketbolini yanada yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqish kabi asosiy vazifalardan birini hal etish nazarda tutilgan (1). Bunga erishish esa, “O‘zbekistonda basketbolni 2030 yilgacha rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish konsepsiyasi” asosida amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Konsepsiya doirasida bir qator vazifalarni hal etish bilan birga, basketbolchilarni musobaqa faoliyati jarayonining samaradorligini keskin yaxshilash masalasi borasidagi vazifalar ham alohida o‘z o‘rniga ega. Basketbolchilarning musobaqa faoliyati jarayoni xususiyatlari, doimiy tarzda vaziyatlarni o‘zgarishi, organizmga ta‘sir etadigan

yuklamalarning turli ko‘rinishlarda bo‘lishi, ish bajarishni dam olish bilan doimiy almashinib borishi bilan tavsiflanadi. Bunda basketbolchi tomonidan amalga oshirilishi kerak bo‘ladigan texnik-taktik harakatlar ham turli ko‘rinishlarda va turli nisbatlarda amalga oshirilib boriladi. Bitta o‘yinda kuzatilgan texnik-taktik harakat parametrlarini aks ettiradigan ko‘rsatkichlar, misol uchun, ularning hajmi yoki samaradorlik ko‘rsatkichlari, ikkinchi uchrashuvda boshqacha ko‘rinishni hosil qilishi mumkin. Bir uchrashuvning ko‘rsatkichlari ikkinchi uchrashuvning ko‘rsatkichlariga ko‘p hollarda to‘g‘ri kelmaydi. Bu holat basketbolni yana bir bor boshqa sport turlaridan tubdan farq qilishi, nostandart vaziyatlarga boy sport turi ekanligini izohlaydi. O‘z navbatida, bu omillar basketbolchining jismoniy va funksional imkoniyatiga nisbatan talablar yuqori ekanligini bildirib, bu holat, ayniqsa, bugungi kunda tobora katta ahamiyat kasb etib borayotganligini ta’kidlash o‘rinli. Mahalliy olimlarimizning ta’kidlashicha, zamonaviy basketbolning xususiyatlaridan kelib chiqib, o‘quv-mashg‘ulotlarning tuzilmasini o‘zgartirish hamda basketbolchilar tayyorgarligiga nisbatan talablarni oshirish lozimligi ko‘rsatib o‘tiladi (3). 17-18 yoshli basketbolchilarning musobaqa sharoitida o‘yin chidamliligi tayyorgarligini o‘rganish. Tadqiqot ishining vazifalari: mavzuga tegishli maxsus ilmiy manbalarni o‘rganish va tahlil etish;

17-18 yoshli basketbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonida o‘yin chidamliligini aks ettiruvchi texnik-taktik harakatlarning hajmi va sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash.

Mavzuga tegishli ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, musobaqa faoliyati jarayonini pedagogik kuzatish usullari, to‘plangan natijalarni matematik-statistik tahlil etish usullari. Tadqiqotni tashkil etilishi. Tadqiqotlar davomida yosh basketbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonlari pedagogik kuzatish va tahlil etish usullari yordamida o‘rganib borildi. Pedagogik kuzatish ishlari Toshkent shahar besh tashabbus musobaqalarida ishtirok etib kelayotgan Oriental universitetining “Oriental” basketbolchilarning 17-18 yoshli basketbol jamoasining uchrashuvlarida amalga oshirildi. Tadqiqotlarimiz oldiga qo‘yilgan asosiy vazifalardan biri, musobaqa sharoiti vaqtida o‘yin faoliyati spesifikasini aniqlashdan iborat bo‘lgan. Bunda o‘yin chidamliligi ko‘rsatkichlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan musobaqa faoliyatining samaradorlik ko‘rsatkichlari ham tahlil etib borildi. Basketbol uchrashuvi vaqtida basketbolchilarni o‘yin chidamliligini aks ettiruvchi ko‘rsatkichlarni aniqlash uchun olib borilayotgan kuzatish ishlari davomida uchrashuv bo‘limlarining har 15 daqiqalik vaqtlari ichida basketbolchilar tomonidan amalga oshiriladigan texnik-taktik harakatlarni maxsus qayd etish yo‘li bilan yozib borilgan. So‘ngra, to‘plangan ma’lumotlar maxsus qaydnomalarga ko‘chirib tushirilgan hamda to‘plangan natijalarni matematik-statistik tahlil etish usullari yordamida qayta ishlanib, o‘yin chidamliligini aks ettiruvchi harakatlar hajmi va samaradorlik ko‘rsatkichlarini aniqlashga erishilgan. Tadqiqot ishining natijalari. Basketbolda maxsus chidamlilik deganda, basketbolchining ma’lum o‘yin rejimlarida mushak faoliyatini amalga oshirishda vujudga kelib boradigan charchash alomatlariga qarshi kurasha olish qobiliyatlari tushunilib, bunda sportchi tomonidan amalga oshiriladigan texnik-taktik harakatlarning samaradorligi ham vaqt o‘tib borishi bilan pasaymasligi kerak (7).

Bu kabi kamchiliklarni bartaraf etish, basketbolchilarning maxsus tayyorgarlik darajasini oshirish maqsadida, mashg‘ulotlar hajmi va ularning shiddatini oshirish,

mashg'ulotlarda maxsus vositalar, maxsus kuch va boshqa maxsus sifatlarni rivojlantirish tadbirlarini nafaqat tayyorgarlik davrida, balki musobaqa davrining o'yinlararo sikllarida ham davom ettirish kerakligi kabi tavsiyalar mahalliy mutaxassislar tomonidan e'tirof etiladi. Maxsus ilmiy manbalarni tahlil etish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, mashg'ulot-musobaqa tizimida sportchining tayyorgarlik tomonlari o'zaro bir-biri bilan bog'liq holda, integral tarzda bo'ladi.

Basketbol o'yini jamoaviy xarakterga ega, shu sababli musobaqa faoliyati davomida ko'p sonli texnik-taktik harakatlarni bajarish, maxsus jismoniy sifatlarni rivojlanganligiga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga, o'yin chidamliligi, o'yinning nostandart sharoitlarida ma'lum shiddatlarda uzoq vaqt davomida ish bajara olish qobiliyati sifatida ham baholanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, o'yin chidamliligi basketbolchining integrativ jismoniy qobiliyati sifatida, ma'lum ko'rinishdagi tizimlashtirilgan baholashni talab etadi. Lekin masalaning bu jihatini tadqiq etish natijalari, bu boradagi izlanishlarni davom ettirish kerakligini ko'rsatib berdi. Xususan, basketbolchilarning o'yin chidamliligini nazorat qilishda amaliyotga ishonchli testlarni joriy etish kerakligi ma'lum bo'lmoqda. Shu o'rinda aytish joizki, basketbolchilarning o'yin chidamliligini musobaqa faoliyati sharoitlarida baholash o'ziga xos murakkabliklarni keltirib chiqaradi.

Chunki basketbol sport turi xususiyatlari: aytish kerakki, turli ko'rinishlardagi texnik-taktik harakatlar, hakamlik, ko'p sonli amplua o'yinchilarini hisobga olish omillarining mavjudligi, o'z o'rnida basketbolchilarning o'yin chidamliligini baholashda va aniqlashda qiyinchiliklarni tug'diradi. 17-18 yoshli basketbolchilarning sport mahorati ko'p jihatdan ularning yosh xususiyatlari, sport tayyorgarligining vosita va usullari, mashg'ulot va musobaqa yuklamalarining hajmi va shiddati hamda texnika va taktikadagi har taraflamalik kabi omillar bilan asoslanadi (2).

1. Rasm. Basketbolchilar to'p uzatishining qiyosiy tahlili.

Shaxsiy olib borilgan pedagogik kuzatish va tahlil etish ishlari natijasida ma'lum bo'ldiki, 17-18 yoshli basketbolchilarni musobaqa faoliyati tuzilmasini tashkil etuvchi asosiy harakat – turli ko'rinishlardagi “to'p uzatish” harakatlari hisoblandi. “Oriental” jamoasida to'p uzatish texnik-taktik harakatlar hajmi jami texnik-taktik harakatlarning

49,2-54,8 %ini tashkil etdi. Bunda jami to'p uzatish harakatlarining 21-22 % – “orqaga va yonga qisqa to'p uzatish” harakatlariga, 19-22 % – “qisqa va o'rta masofaga oldinga to'p uzatish” harakatlariga, 3-4,3 % – “oldinga harakatlanib ketayotgan sherigiga to'p uzatish” harakatlariga, 2-2.8 % – “oldinga uzoq masofaga to'p uzatish” harakatlariga hamda 3-4.2 % harakatlar – “keskin uzatmali to'p uzatish harakatlariga” to'g'ri keldi. Kuzatuvdagi basketbolchilarning musobaqa faoliyati vaqtida, ularning o'yin chidamliligini aks ettiruvchi harakatlarning hajm ko'rsatkichlari uchrashuvning birinchi 15 daqiqalik vaqt oralig'ida umumjamo'a hisobida 103 ta texnik-taktik harakatni tashkil etdi. Bu birinchi bo'limda jami amalga oshirilgan harakatlarning 31.1%iga to'g'ri keladi. Harakatlarning samaradorlik ko'rsatkichi 73.1 % ga teng bo'ldi. Uchrashuvning ikkinchi 15 daqiqalik vaqt oralig'ida harakatlar soni 132 ta texnik-taktik harakatni (39.7 %) va 70.2 % samaradorlik ko'rsatkichini tashkil etdi. Uchrashuvning uchinchi 15 daqiqalik vaqt oralig'ida harakatlar soni 97 ta texnik-taktik harakatni (29.2 %) va samaradorlik ko'rsatkichi 62.6 % ni tashkil etdi. Ikkinchi bo'limning 15 daqiqalik vaqt oralig'idagi basketbolchilar tomonidan amalga oshirilgan harakatlarining hajmi va sifat ko'rsatkichlari quyidagi ko'rinishni hosil qildi: birinchi 15 daqiqalikda harakatlar hajmi 114 ta texnik-taktik harakat (37.7 %) va samaradorlik ko'rsatkichi 66.4 %; ikkinchi 15 daqiqalik vaqt oralig'ida harakatlar hajmi 102 ta harakat (33.7%) va samaradorlik ko'rsatkichi 62.5 %; uchinchi 15 daqiqalik vaqt oralig'ida harakatlar hajmi 86 ta harakat (28.4 %) va samaradorlik ko'rsatkichi 59.3 %. Bo'limlarda amalga oshirilgan harakatlar hajmi va sifat ko'rsatkichlari orasida ham sezilarli tafovutlar aniqlandi.

Kuzatilgan uchrashuvlarda basketbolchilar tomonidan birinchi bo'limda o'rtacha 332 tadan texnik-taktik harakatlar (jami harakatlarning 53 %i) amalga oshirilib, ularning samaradorlik ko'rsatkichi 68.6 %ni tashkil etgan bo'lsa, ikkinchi bo'limda basketbolchilar jami 302 marotabadan texnik-taktik harakatlarni (jami harakatlarning 47%i) amalga oshirib, ularning samaradorlik ko'rsatkichlari o'rtacha 62.7 % ni tashkil etdi. Tahlillarning ko'rsatishicha, 17-18 yoshli basketbolchilarning musobaqa faoliyati tuzilmasida eng ko'p amalga oshirilgan texnik-taktik harakatlar –“to'p uzatish” harakatlarini tashkil etdi. Lekin bu harakatni bajarishda ham basketbolchilar tomonidan ko'p sonli nuqsonlarga yo'l qo'yildi. Misol uchun, “sherigiga to'p uzatish” harakatlarining samaradorlik ko'rsatkichlari 52-54%ni tashkil etdi, xolos. “Oldinga harakatlanib ketayotgan sherigiga to'p uzatish” harakatlarining samaradorlik ko'rsatkichlari 55-58%ni tashkil etdi. Hujum harakatlarini tashkil etishda foydalanilgan “raqibni aldab o'tish” texnik-taktik harakatlarining samaradorlik ko'rsatkichlari ham past ko'rinishlarda bo'ldi.

Bu harakatda samaradorlik ko'rsatkichlari o'rtacha 62%ni tashkil etdi. Boshqa texnik-taktik harakatlarni basketbolchilar tomonidan bajarilishida ham ko'p sonli nuqsonlarga yo'l qo'yilgan holda musobaqalashish amalga oshirilganligi va harakatlarni bo'limlar so'ngiga borib sezilarli darajada kamayib borganligi aniqlandi. (1-rasm0

Xulosa. Maxsus ilmiy manbalarni tahlil etish natijalarining ko'rsatishicha, basketbolchilarni – maxsus chidamlilik tayyorgarliklari ichida ularning o'yin chidamliligining ahamiyati yuqori hisoblanadi va bu zamonaviy basketbolni tobora shiddatlashib borayotganligi holatida, ayniqsa, yuqori ahamiyatga ega. Chunki

basketbolchilar tomonidan amalga oshirilayotgan texnik-taktik harakatlarni bajarishda, samaradorlik ko'rsatkichlari bo'limlar oxiriga borib 7.1%dan 10.5 % gacha kamayib borayotganligi bunday xulosa qilishga asos bo'ladi. Shu bilan birga, harakatlar hajmining uchrashuv bo'limlarining oxiriga kelib sezilarli nisbatlarda kamayib borish holatlari ham, basketbolchilarda maxsus o'yin chidamliligining yetarli darajada shakllanmaganligi xulosa qilishga asos bo'ladi. Ayniqsa, ikkinchi bo'limning so'nggi 15 daqiqalik vaqt oralig'ida amalga oshirilgan harakatlar hajmi birinchi 15 daqiqalik vaqt oralig'ida amalga oshirilgan harakatlar hajmidan 10- 13%ga kam bo'lib borayotganligi, tayyorgarlikni samarali tashkil etish yo'llarini izlash va amaliyotga joriy etish masalalari borasida tegishli tadqiqot ishlarini faol tarzda olib borish kerakligini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pulatov.A.A., Umarov A.A., "Sport va harakatli o'yinlar (Basketbol)" T: 2020 y.
2. Miradilov B.M, Karimov B.Z, Umbetova M.A. "Spot pedagogik mahoratini oshirish (Basketbol)" Toshkent 2018 y.
3. Каримов Б.З. "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА БАСКЕТБОЛА" Чирчик-2019г.
4. B.M.Miradilov, B.Z.Karimov, M.A.Umbetova "Sport pedagogic mahoratini oshirish (Basketbol)" T;-2018 y
5. Pulatov A.A., Ganiyeva F.V, Miradilov B.M, Xusanova D.T, Pulatov F.A. "Basketbol nazariyasi va uslubiyati" (Darslik) Toshkent – 2017.
6. G'aniyeva F.V., Xusanova D.T., Madaminov T. "Basketbolda to'pni urib yugurish texnikasi va tezligini vaziyatli mashqlar asosida shakllantirish uslubiyati" T: 2015 yil-50b
7. Umarov D.X., T.Z.Xolmurodov. "Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya" T; 2018 yil.
8. G'aniyeva F.V., Xusanova D.T., Madaminov T. "Basketbolda to'pni urib yugurish texnikasi va tezligini vaziyatli mashqlar asosida shakllantirish uslubiyati" T: 2015 yil-50 b
9. Eshmanova, U., & Xoshimova, C. (2025). Inson organizmida harakat faoliyatining pasayishi va uning oqibatlari jismoniy tarbiya gigienasining ahamiyati. *Modern Science and Research*, 4(5), 851-859.
10. Mamadaliyev, S., & Eshmanova, U. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi talaba-qizlarning jismoniy faolligini oshirish metodikasi. *Modern Science and Research*, 4(5).